

COMPUTER SCIENCE

УДК 519.816

Бекенова Д. Б.
Байрақ Д. Б.
Мұқашева Т. Д.
Тұymeбай Ж. Қ.

Университет «Туран-Астана», г. Астана, РК
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011420>

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЛОГИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Bekenova D. B.
Bayrak D. B.
Mukasheva T. D.
Tuymebay Zh. K.

MAIN METHODS OF FORMALIZING DECISION-MAKING LOGIC

Аннотация.

В данной статье рассмотрены основные методы формализации логики принятия решений

Abstract.

This article discusses the main methods of formalizing the logic of decision making

Ключевые слова: логика принятия решений, унифицированность, математический аппарат, критерий оптимизации, итерационный процесс, фактор

Keywords: logic of decision making, unification, mathematical apparatus, optimization criterion, iterative process, factor

Унифицированность процедуры принятия решений и математического аппарата, который при этом применяется, позволяет использовать ее как для взаимодействия человека с техническими средствами автоматизированных систем управления, так и при непосредственном проектировании этого взаимодействия, при создании структурной схемы интерфейса, выборе технических средств, наилучшего алгоритма решения задачи и т.д.

На самом деле проблема принятия решений присуща любой целенаправленной деятельности человека, но, несмотря на многообразие различных возможных ситуаций и условий, в которых может осуществляться выбор, она носит универсальный характер.

Характерные признаки ситуаций в процессе выбора решений:

. **наличие цели (целей).** Принятие решений необходимо только тогда, когда присутствует некоторая цель, которую следует достичь. В противном случае нет необходимости принимать какие-либо управленческие решения;

. **существование альтернативных линий поведения.** Действительно, решения нужно принимать только в тех случаях, когда есть несколько способов достижения поставленной цели. При этом каждый из способов характеризуется различными вероятностями и различными степенями достижения цели и может требовать различных затрат;

. **присутствие ограничивающих факторов.** ЛПР не обладает бесконечными возможностями, при этом все множество ограничивающих факторов можно объединить в три основные группы:

- экономические факторы – финансы, время, производственные и трудовые ресурсы и т.д.;
- технические факторы – габаритные размеры, мощность, вес, надежность, энергопотребление и т.д.;
- социальные факторы, которые должны учитывать требования человеческой этики и морали в современном обществе.

Процесс принятия управленческого решения – это процесс преобразования исходной информации (информации состояния) в выходную информацию (информацию управления). Управленческое решение бывает формальным и творческим. Считается, что решение, полученное с помощью математических моделей, будет формальным, а если оно появилось в результате работы интеллекта человека – творческим. Все проблемы, которые сопутствуют процессу принятия решений, подразделяются на два класса в соответствии с делением управленческих решений - формальные и творческие:

- концептуального характера;
- формального математического и вычислительного характера.

Концептуальные проблемы представляют сложные логические проблемы, решение которых невозможно исключительно формально-математическими методами и с помощью компьютера. Такие проблемы зачастую уникальны, некоторые из них могут решаться впервые и, соответственно, не имеют прототипов в прошлом. Проблемы концептуального характера можно решить только на высоких уровнях руководства с привлечением экспертов и очень трудно формализовать. Примером концеп-

туальных проблем являются выбор целей и их анализ, выявление показателей, определяющих следствия управленческих решений, выбор критериев оптимизации и т.д.[17,18].

В дальнейшем будем предполагать, что конечные цели управления, критерии оптимальности и ограничения, соответствующие целям, заданы. То есть речь пойдет о количественной или формальной теории принятия решений.

Процесс принятия решений представляет собой сложный итерационный процесс, схема которого приведена на рис. 1.

Общая постановка задачи принятия решения.

Эффективность выбора того или иного решения определяется некоторым критерием F , допускающим количественное представление. Все факторы, влияющие на эффективность выбора, разбиваются на две группы:

- контролируемые (управляемые) факторы, их выбор определяется ЛПР, X_1, X_2, \dots, X_n ;

- неконтролируемые (неуправляемые) факторы, которые характеризуют условия, в которых в настоящее время осуществляется выбор, и ЛПР на них влиять не могут. К таким неконтролируемым факторам может относиться время t .

Неконтролируемые факторы делятся на три подгруппы в зависимости от информированности о них:

- детерминированные неконтролируемые факторы – неслучайные фиксированные величины, значения которых полностью известны, A_1, A_2, \dots, A_p ;

- стохастические неконтролируемые факторы – случайные величины и процессы с известными законами распределения Y_1, Y_2, \dots, Y_q ;

- неопределенные неконтролируемые факторы, для каждого из которых известна только область, внутри которой находится закон распределения, значения неопределенных факторов неизвестны в момент принятия решения, Z_1, Z_2, \dots, Z_r .

Рисунок 1. Структурная схема процесса принятия решения

В соответствии с выделенными факторами критерий оптимальности можно представить в виде

$$F = F(X_1, X_2, \dots, X_n, A_1, A_2, \dots, A_p, Y_1, Y_2, \dots, Y_q, Z_1, Z_2, \dots, Z_r, t)$$

Величины X, A, Y, Z в общем случае могут быть скалярами, векторами, матрицами.

Значения контролируемых (управляемых) факторов обычно ограничены рядом естественных причин, например ограниченностью располагаемых ресурсов. Математически эти ограничения записываются в виде

$$g_i = g_i(X_1, X_2, \dots, X_n, A_1, A_2, \dots, A_p, Y_1, Y_2, \dots, Z_1, Z_2, \dots, Z_r, t) \{ \leq, =, \geq \}, \\ i = 1, m.$$

Эти условия определяют области $\Omega_{X_1}, \Omega_{X_2}, \dots, \Omega_{X_n}$ пространства, внутри которых расположены возможные (допустимые) значения факторов.

По аналогии могут быть ограничены и области возможных значений неконтролируемых факторов. Поскольку критерий оптимальности это количе-

ственная мера степени достижения цели управления, математически цель управления выражается в стремлении к максимально возможному увеличению (или уменьшению) значения критерия F , что можно записать в виде

$$F \rightarrow \max \text{ (или } \min \text{)}.$$

Средством достижения этой цели является соответствующий выбор управлений X_1, X_2, \dots, X_n из областей $\Omega_{X_1}, \Omega_{X_2}, \dots, \Omega_{X_n}$ их допустимых значений.

Таким образом, общая постановка ЗПР может быть сформулирована следующим образом: при заданных значениях и характеристиках фиксированных неконтролируемых факторов $A_1, A_2, \dots, A_p, Y_1, Y_2, \dots, Y_q$ с учетом неопределенных факторов Z_1, Z_2, \dots, Z_r найти оптимальные значения $X_{1opt}, X_{2opt}, \dots, X_{nopt}$ из областей $\Omega_{X_1}, \Omega_{X_2}, \dots, \Omega_{X_n}$ их допустимых значений, которые по возможности обращали бы в максимум (минимум) критерий оптимальности F .

Технология поддержки управленческих решений.

Схема принятия решений приведена на рис. 2.

Рисунок 2. Схема принятия решений

(1 – формулировка проблемы; 2 – принятие решения; 3 – приказ указаний или сигнал в автоматических системах; 4 – обратная связь и/или коррекция решения)

Процесс принятия решений предполагает несколько уровней:

- индивидуально-организационный;
- групповой-неорганизационный.

Первый уровень характеризуется тем, что руководитель является и ЛПР и в том числе организует весь процесс принятия решений.

Процесс принятия решений может также осуществляться и группой лиц, которые взаимодействуют друг с другом. При этом на одних этапах более эффективным может быть индивидуальный вид деятельности, при других – групповой. Это так называемый групповой уровень процесса принятия решений.

Идея поддержки принятия решения заключается в следующем:

. ЛПР, несущее бремя ответственности за исход решения, не может не нуждаться в помощи в информационном, организационном и вычислительном обеспечении. Такая поддержка оказывается в соответствии с потребностью ЛПР по его запросу.

. Тип решений ЛРП бывает стратегическим, тактическим, оперативным, различаются по степени важности и времени на принятие решения.

На рис. 3 проиллюстрирована зависимость времени на принятие решения от его вида.

Рисунок 3. Зависимость времени на принятие решения от вида решения

Таким образом можно сделать вывод, что формализация логики принятия решений – это процесс представления сложных задач в виде математических моделей и алгоритмов.

Список использованной литературы:

1. Бердышев В.И. – *Логика и методы принятия решений*. – Москва: Юнити-Дана, 2003. – 319 с.

2. Курбатов В.Н. – *Теория принятия решений: учебное пособие*. – Москва: Юрайт, 2010. – 288 с.
3. Грачев А.В. – *Принятие решений в условиях неопределенности и риска*. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 224 с.
4. Клейн Г. – *Принятие решений в условиях неопределенности: как мыслит человек*. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 367 с.
5. Kahneman D. – *Thinking, Fast and Slow*. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. – 499 p.
6. Raiffa H. – *Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices Under Uncertainty*. – New York: McGraw-Hill, 1997. – 324 p.